

DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN'IY INTELLEKT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526531>

Abdulvoxidov Sobirjon

Namangan Muhandislik Qurilish instituti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqola sun'iy intellekt tizimlarining insoniyat faoliyatida tutgan o'рни, sun'iy intellektning texnologiyasi va sun'iy intellekt tizimlarini hayotga tatbiq qilishning ahamiyati yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Axborot olami, sun'iy intellect, qishloq xo'jaligi tarmog'i, sog'liqni saqlash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, telekommunikatsiya, dasturiy ta'minot.*

Yurtimizda yaqin yillardan "sun'iy intellekt" soxasida tadqiqotlar boshlandi. Hozirgi kunda ko'plab rivojlangan davlatlarda bu sohani jadal rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki, globallashuv sabab ko'plab ma'lumotlar almashinuvi elektron tarzda amalga oshirilmoqda. Axborot olamida cheksiz axborotlarga egamiz, lekin ularni tahlil qilishga inson idroki ojizlik qiladi. Shuning uchun ham ko'p hollarda sun'iy intellektga yuzlanilmoqda. Sun'iy intellekt deganda insonning mantiqiy va ijodiy funksiyalarini bajaruvchi intellektual sun'iy tizim tushuniladi.

Masalan, davlat boshqaruvini olaylik. Davlat boshqaruviga sun'iy intellektni joriy etilishi juda yaxshi natija beradi. Hozirda yurtimizda amalga oshirilayotgan tadbirlardan biri – prezident va bosh vazir qabulxonalari ishlayotganidir. Bu orqali xalq va davlat organlari o'rtasida muloqot yo'lga qo'yildi. Xalq qabulxonalari bevosita murojaat qilish bilan birga elektron tarzda ham murojaat qilishimiz mumkin. Ammo kiritilgan barcha murojaatlar bilan ishlash uchun inson omili biroz ojizlik qilishi yoki uzoq vaqt talab etishi mumkin.

Agar shu va shunga o'xshash jarayonlarda sun'iy intellektdan foydalansak, qaysi hududlarda qanday muammolar mavjud ekanligini bilishimiz oson bo'ladi. Qaysi joyda ta'limda, qishloq xo'jaligida, sog'liqni saqlash yoki jamiyatimizning qaysi bo'g'inida kamchiliklar bor. Bularning barchasi inson omili aralashuvisiz aniqlanadi va bu orqali ko'plab ijobiy natijalarga erishishimiz mumkin bo'ladi.

Bunga qarab davlat o'z siyosatini olib borishi yanada yaxshi samara beradi. Ya'ni murojaatga tezda e'tibor berish va kelajakda xalqimizning og'riqli nuqtalarini aniqlab, o'shaning oldini olish choralarini ko'rish borasida aniq ma'lumotlarga ega bo'ladi.

Shu o'rinda sun'iy intellektdan foydalanish borasida dunyoning rivojlangan davlatlari tajribalariga bir nazar tashlasak. Misol tariqasida Xitoyni olaylik.

Aeroportga kelayotgan yo'lovchini video yoki suratidan uning kayfiyati, sog'lig'ining darajasi, hatto qanaqa fikrda kelayotganini ham sun'iy intellekt orqali aniqlaydigan texnologiyalari bor. Uskuna tezda va kerakli vaqtda inson holatini tahlil qilib beradi. Aynan shu va shunga o'xshash texnologiyalardan O'zbekistonda foydalansak yurtimizda turizm sohasida ham juda katta ijobiy natijaga erishish mumkin, ya'ni agar bizga turist tashrif buyursa, ularga kayfiyatiga qarab mezbonlik qilishda qo'l keladi. Undan tashqari mazkur texnologiyaning xavfsizlik masalasida ham foydasi katta.

Jahonning ko'plab yetakchi davlatlari qishloq xo'jaligi tarmog'ida ham sun'iy intellektdan foydalanib kelmoqda. Yurtimizda juda ko'p ekin yerlarimiz mavjud. Ekinlar ekamiz va ma'lumotlar juda ko'p. Kelajakda qishloq xo'jaligi ham raqamlashtirilishi mumkin.

Hozirda O'zbekistonda mazkur soha bo'yicha jahon davlatlari erishgan natijalarga erishilmadi. Ammo biz bu jarayondan ortda qolmasligimiz zarur. Shundagina davlatimizning barcha sohalarda rivojlangan davlatlar ko'rsatkichlariga erishishi tezlashib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Karimov A., Muxammadjonov X. INFORMATION TECHNOLOGIES: INFORMATION EDUCATION AND INFORMATICS //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 40-43.
2. Каримова, Г., Акбарова, М., Акрамжонов, Қ., & Йўлдашева, Г. (2021). ЖАМИЯТ ИЖТИМОЙ ТАРАҚҚИЁТИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. Интернаука, (10-3), 42-43.
3. Каримов, Ў., & Каримова, Г. (2021). АХБОРОТ ОҚИМИ ВА АХБОРОТ МАДАНИЯТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ. Scientific progress, 2(3), 743-750.